

INTELLEKTUAL MULK HUQUQINI HIMOYA QILUVCHI XALQARO TASHKIOTLAR

Xatamova Aziza Maxammatqulovna

Jizzax viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071880>

Annotatsiya. Mazkur maqolada intellektual mulk huquqi insonning ijod mahsulini himoya qilish va rag'batlantirishni jarayonini nazarda tutuvchi inson huquqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada intellektual mulk huquqi tushunchasi, uni tartibga soluvchi xalqaro va milliy tizimi, O'zbekistonda intellektual mulk huquqining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: intellektual mulk, patent, ixtiro, mualliflik huquqi, sanoat namunalari, integral mikrossxema, brend, geografik ko'rsatkich, tijorat sirlari.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Abstract. In this article, the right of intellectual property is one of the human rights, which refers to the process of protecting and promoting the product of human creativity. This article analyzes the concept of intellectual property rights, the international and national system that regulates it, and the constitutional and legal foundations of intellectual property rights in Uzbekistan.

Key words: intellectual property, patent, invention, copyright, industrial designs, integrated circuit, brand, geographical indication, trade secrets.

ЗАЩИТНИК ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье право интеллектуальной собственности является одним из прав человека, которое относится к процессу защиты и продвижения продукта человеческого творчества. В данной статье анализируется понятие права интеллектуальной собственности, международная и национальная система, которая его регулирует, а также конституционно-правовые основы права интеллектуальной собственности в Узбекистане.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патент, изобретение, авторское право, промышленные образцы, интегральная схема, торговая марка, географическое указание, коммерческая тайна.

Bugungi kunda mamlakatimizda innovatsiyalarni rag'batlantirish va muallif ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida intellektual mulk huquqlarini himoya qilish borasida keng ko'lamli konstitutsiyaviy-huquqiy islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 53-moddasida "Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishi haqida g'amxo'rlik qiladi"¹, deb mustahkamlab qo'yilishi intellektual mulk

¹ Qarang. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 30-apreldagi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

huquqining konstitutsiyaviy kafolatlanganligidan dalolat beradi. Yurtimizda intellektual mulk sohasini yanada takomillashtirish, shu jumladan, tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan zarur shart-sharoitlarning yaratilishi va intellektual mulkning ishonchli huquqiy himoyasini ta'minlanishi Yangi O'zbekistonning xalqaro maydondagi imijini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

Intellektual mulk huquqi inson huquqlari sohasidagi zamonaviy yo'nalishlardan biri hisoblanib, xalqaro va milliy darajada tashkil etiladi va tartibga solinadi. Hozirgi kunda, jahon hamjamiyatida intellektual mulk huquqini himoya qilish va qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydigan bir nechta xalqaro tashkilot va shartnomalar mavjud bo'lib, ulardan bir nechtasini ko'rib chiqsak maqsadga muvofiq bo'lar edi:

1. Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (WIPO) (1970-yil 26-aprelda konvensiya kuchga kirgan paytdan boshlab o'z faoliyatini boshladi) BMTning xalqaro darajadagi intellektual mulk masalalari bilan shug'ullanuvchi ixtisoslashgan muassasasi hisoblanadi. Tashkilot intellektual mulk sohasidagi xalqaro standartlar va qoidalarni ishlab chiqish va muvofiqlashtirish, shuningdek, ishtirokchi-davlatlarga huquqiy va texnik yordam ko'rsatishga yaqindan yordam beradi;

2. Yevropa patent idorasi (EPO) (1977) Yevropa davlatlarida patentlarni ro'yxatga olish maqsadida tashkil etilgan xalqaro tashkilotdir. U innovatorlarga Yevropaning bir qator davlatlarida patent olish va patent muhofazasi bilan shug'ullanadi. Mazkur idora Yevropa patent konvensiyasi asosida patentlarni haqqoniyligini tekshirib, davlatlarga patent berish masalalarini ko'rib chiqish bilan shug'ullanadi;

3. Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) (London 1946-yil) turli sohalarda, jumladan, intellektual mulk sohasida xalqaro standartlarni ishlab chiquvchi maxsus tashkilotdir. ISO standartlarni boshqarish uchun kelishilgan talablar va tartiblarni belgilash orqali biznes yuritish va texnologiya almashinuvini osonlashtirib, intellektual mulk huquqi va uning muallifining huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi;

4. Jahon savdo tashkiloti (JST) (1995-yil) jahondagi savdo sotiqni tartibga soluvchi xalqaro tashkilotdir. U, TRIPS kelishuviga muvofiq, JST intellektual mulkni umumiy himoya qilish va ushbu sohadagi nizolarni o'z a'zolari o'rtasida hal etish bo'yicha qoida va normativlarni ishlab chiqadi;

5. YuNESKO (BMTning Ta'lim, fan va madaniyat bo'yicha tashkiloti, 1946) madaniy va an'anaviy intellektual mulk obyektlarini saqlash va himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. YuNESKO an'anaviy meros mahsullarini himoya qilishga, madaniy boyiklardan oqilona foydalanish va tarqatilishiga ko'maklashishga qaratilgan standartlar va siyosatni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi;

6. Institut va tadqiqot markazlari. Dunyo bo'ylab ko'plab universitetlar, ilmiy-tadqiqot institutlari va markazlari intellektual mulkni o'rganish va rivojlantirish bilan shug'ullanishadi. Masalan, Hindistondagi Anna Universiteti, Chulalongkorn universiteti intellektual mulk instituti va Avstraliya Intellektual MulK Tadqiqot Instituti (IPRIA). Ular intellektual mulk huquqlarining ahamiyati haqida jamoatchilik orasida intellektual mulk muhofazasi haqidagi savodxonlikni oshirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish, yangi amaliyotlarni ishlab chiqishi va ta'lim dasturlarini taqdim etish bilan shug'ullanadi.

7. Intellektual mulkni himoya qilish bo'yicha milliy organlar. Har bir mamlakatda milliy qonunchilikka muvofiq intellektual mulk huquqlarini ro'yxatga olish, himoya qilish va nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan o'z milliy organlari va muassasalari mavjud. Patent, tovar belgilari va mualliflik huquqi idoralari kabi ushbu idoralar intellektual mulkni mamlakat ichida targ'ib qilish va himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, O'zbekistonda Adliya vazirligining Intellektual mulk elektron davlat xizmatlari portali buning yoqin misolidir.

Bular butun dunyo bo'ylab intellektual mulk huquqini himoya qilish bo'yicha faoliyat olib borayotgan tashkilotlarning bir nechtasi xolos. Ushbu tashkilotlar va davlatlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari tufayli jahonda intellektual mulk sohasida yagona standartlarni o'rnatish, intellektual mulk huquqi mualliflarining huquqlarini himoya qilish, innovatsiyalar va texnologik rivojlanishni rag'batlantirish imkonini beradi.

O'zbekistonda intellektual mulk huquqlari milliy qonunchilik, shuningdek, mamlakat ratifikatsiya qilgan xalqaro shartnomalar bilan tartibga solinadi Jumladan, dunyo bo'ylab intellektual mulk huquqini tartibga soluvchi ko'plab xalqaro shartnomalar mavjud bo'lib, ularda xalqaro standartlar belgilab qo'yilgan:

1. Sanoat mulkini himoya qilish bo'yicha Parij konvensiyasi. Ushbu konvensiya 1883 yilda qabul qilingan bo'lib, u intellektual mulk huquqlari sohasidagi asosiy xalqaro konvensiyalardan biri hisoblanadi. Konvensiyada sanoat mulkini, shu jumladan patentlarni, tovar belgilarini va sanoat namunalarini himoya qilishning minimal standartlari belgilangan.

2. Intellektual mulk huquqining savdo aspektlari bo'yicha bitim (TRIPS). Ushbu shartnoma Jahon Savdo Tashkiloti doirasida qabul qilingan bo'lib, intellektual mulk huquqlariga oid asosiy xalqaro hujjatlardan biridir. TRIPS shartnomasida intellektual mulk huquqini himoya qilishning minimal standartlarini belgilab, unda ishtirokchi davlatlar milliy qonunchiligida intellektual mulk huquqini himoya qilishning tegishli va samarali tizimini qabul qilish majburiyatini yuklaydi.

Yuqorida keltirilgan hujjatlar bugungi kunda ratifikatsiya qilingan davlatlar iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirish, tadbirkorlik va ilm-fan uchun raqobatbardosh shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda intellektual mulk huquqlarini ro'yxatdan o'tkazish va tegishli sertifikatlar olish orqali himoya qilish tizimi joriy etilgan bo'lib, ularning tartibga solinishi bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan. Mamlakatimizda, intellektual mulk huquqining asosiy turlari va ularning huquqiy muhofazasi sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin:

1. Mualliflik huquqi: O'zbekistonda mualliflik huquqi "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonun bilan tartibga solinadi. Mualliflik huquqi adabiy, musiqa va badiiy asarlar kabi original ijodiy ishlarni himoya qiladi. Bu ularning asarlari mualliflariga foydalanish, ko'paytirish, tarqatish va ommaviy ijro etish yuzassidan mualliflik huquqini beradi².

2. Patentlar: O'zbekistonda patent huquqi 2006 yil 15 martdagi "O'zbekiston Respublikasining 2000-yil 1-iyunda Jenevada Diplomatik konferensiya tomonidan qabul qilingan

² Qarang. O'zbekiston Respublikasining 2006-yil 20-iyuldagi "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi O'ZQ-42-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.08.2021-y., 03/21/709/0808-son.

Patent huquqi to'g'risidagi Shartnomaga qo'shilishi haqida"gi qonun bilan tartibga solinadi³. Patentlar sanoatda qo'llaniladigan ixtirolarni huquqiy himoya qilishni nazrda tutadi. Unga muvofiq, patent egalari o'z ixtirolaridan foydalanish bo'yicha mutlaq huquqlarga ega va boshqalarning ruxsatisiz ulardan foydalanishiga to'sqinlik qilish huquqiga egadirlar.

3. Tovar belgisi: O'zbekistonda tovar belgisini himoya qilish 2001 yil 30 avgustdagi "Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risida"gi qonunga muvofiq amalga oshiriladi⁴. Tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish egalari o'z tovarlari yoki xizmatlarini aniqlash va ularni noqonuniy foydalanish yoki qalbakilashtirishdan himoya qilish imkonini beradi.

4. Sanoat namunalari: O'zbekistonda sanoat namunalari 2002 yil 29 avgustdagi O'zbekiston Respublikasining "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi qonun bilan tartibga solinadi⁵. Sanoat namunalari himoya qilish uning mualliflariga o'z mahsulotlarining o'ziga xosligini saqlab qolish va ularni nusxalashning oldini olish imkonini beradi.

5. Integral mikrosxemalar topologiyalari: Integral mikrosxemalar topologiyalariga bo'lgan huquqlarni himoya qilish 2001 yil 12 maydagi O'zbekiston Respublikasining "Integral mikrosxemalar topologiyalarini huquqiy muhofaza qilish to'g'risida" 218-II-sonli Qonuni bilan tartibga solinadi⁶. Qonun mualliflik huquqi mualliflariga ro'yxatdan o'tgan integral mikrosxemalar konstruktsiyalaridan tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mutlaq huquqni beradi.

6. Brendlar va geografik ko'rsatkichlar: O'zbekiston, shuningdek, ma'lum bir mintaqada ishlab chiqarilgan tovarlarni identifikatsiya qiluvchi geografik ko'rsatkichlarni ham himoya qiladi. Geografik ko'rsatkichlarni muhofaza qilish "Geografik ko'rsatkichlar va tovarlarning asl nomlari to'g'risida"gi qonun bilan tartibga solinadi. Bu O'zbekistonning muayyan hududi bilan bog'liq bo'lgan mahsulotlarga o'zining noyob kelib chiqishi va sifatini iste'molchilarni jalb qilish uchun ishlatish imkonini beradi.

7. Tijorat sirlarini himoya qilish: O'zbekistonda ham tijorat sirlarini, jumladan, texnologiyalar, ishlab chiqarish jarayonlari, patentlar va boshqalar haqidagi maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish choralari ishlab chiqilgan. Tijorat sirini himoya qilish 2014 yil 11 sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasining "Tijorat siri to'g'risida"gi O'RQ-374-sonli qonuni bilan tartibga solinadi⁷.

³ O'zbekiston Respublikasining 2006-yil 15-martdagi "O'zbekiston Respublikasining 2000-yil 1-iyunda Jenevada Diplomatik konferensiya tomonidan qabul qilingan Patent huquqi to'g'risidagi Shartnomaga qo'shilishi haqida"gi O'RQ-25-son Qonuni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2006-y., 11-son, 81-modda.

⁴ Qarang. O'zbekiston Respublikasining 2001-yil 30-avgustdagi "Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risida"gi 267-II-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 04.03.2022-y., 03/22/757/0181-son.

⁵ Qarang. O'zbekiston Respublikasining 2002-yil 29-avgustdagi "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi 397-II-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03.02.2022-y., 03/22/749/0101-son.

⁶ Qarang. O'zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi "Integral mikrosxemalar topologiyalarini huquqiy muhofaza qilish to'g'risida"gi 218-II-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son.

⁷ Qarang. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 11-sentyabrdagi "Tijorat siri to'g'risida"gi O'RQ-374-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son.

8. Brend nomlari va domen nomlari. O‘zbekiston brend nomlari va domen nomlarini ham himoya qilinib, brend nomlarini himoya qilish umumiy tovar belgisi tamoyillariga asoslanadi, domen nomlarini himoya qilish esa milliy domen maydoni va elektron tijorat qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi nazarda tutilgan.

Bundan tashqari mamlakatimizda mualliflik huquqi, patent va savdo belgilarini ro‘yxatdan o‘tkazish mualliflik huquqini ta‘minlash va ruxsatsiz foydalanishdan himoya qilishni ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasining 2006 yil 20 iyuldagi “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida” O‘RQ-42-sonli Qonuni qabul qilingan⁸. Mazkur qonunda muallif (hammualliflar)ning o‘zi yaratgan asarga bo‘lgan mualliflik huquqi boshqa shaxslarning ayni shu asarga mualliflik huquqi e‘tirof qilinishini istisno etishi; muallif asardan o‘z ism-sharifi, taxallusini ko‘rsatgan holda yoki imzosiz foydalanish yoki shu tarzda foydalanishga ruxsat berish borasida alohida huquqqa (mualliflik nomiga bo‘lgan huquqqa) ega ekanligi ta‘kidlangan.

Shuningdek, qonunda mualliflik huquqi muallifning butun hayoti davomida va uning vafotidan keyin yetmish yil davomida amal qilishi, hammualliflikda yaratilgan asarga bo‘lgan mualliflik huquqi esa, hammualliflarning butun hayoti davomida va hammualliflar orasida eng uzoq umr ko‘rgan oxirgi shaxs vafot etganidan keyin yetmish yil davomida amal qilishi belgilab qo‘yilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 149-moddasida tafakkur mulki obyektiga nisbatan mualliflik huquqini o‘zlashtirib olish, hammualliflikka majburlash, shuningdek, tafakkur mulk obyektlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni ular rasman ro‘yxatdan o‘tkazilgunga yoki e‘lon qilingunga qadar muallifning roziligisiz oshkor qilish - bazaviy hisoblash miqdorining yigirma besh baravaridan yetmish besh baravarigacha miqdorda jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki uch yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi ko‘rsatilgan⁹.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, intellektual mulk huquqi O‘zbekistonning innovatsion rivojlanishi va iqtisodiy taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi. Intellektual mulk huquqlarini himoya qilish ijodkorlikni rag‘batlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratishga yordam beradi. Intellektual mulk huquqini tushunish va unga rioya qilish barcha bozor ishtirokchilari, jumladan mualliflar, ixtirochilar, tadbirkorlar va iste‘molchilar uchun muhim ahamiyatga egadir.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 30-apreldagi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son;
2. O‘zbekiston Respublikasining 2006-yil 20-iyuldagi “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-42-son Qonuni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.08.2021-y., 03/21/709/0808-son;

⁸ Qarang. O‘zbekiston Respublikasining 2006-yil 20-iyuldagi “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-42-son Qonuni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.08.2021-y., 03/21/709/0808-son.

⁹ Qarang. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.11.2023-y., 03/23/874/0818-son.

3. O‘zbekiston Respublikasining 2006-yil 15-martdagi “O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 1-iyunda Jenevada Diplomatik konferensiya tomonidan qabul qilingan Patent huquqi to‘g‘risidagi Shartnomaga qo‘shilishi haqida”gi O‘RQ-25-son Qonuni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2006-y., 11-son, 81-modda;
4. O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 30-avgustdagi “Tovar belgilari, xizmat ko‘rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to‘g‘risida”gi 267-II-son Qonuni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 04.03.2022-y., 03/22/757/0181-son;
5. O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 29-avgustdagi “Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to‘g‘risida”gi 397-II-son Qonuni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 03.02.2022-y., 03/22/749/0101-son;
6. O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi “Integral mikrosxemalar topologiyalarini huquqiy muhofaza qilish to‘g‘risida”gi 218-II-son Qonuni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son;
7. O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 11-sentabrdagi “Tijorat siri to‘g‘risida”gi O‘RQ-374-son Qonuni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son;
8. O‘zbekiston Respublikasining 2006-yil 20-iyuldagi “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-42-son Qonuni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.08.2021-y., 03/21/709/0808-son;
9. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.11.2023-y., 03/23/874/0818-son.

Internet saytlari

1. www.lex.uz
2. www.norma.uz
3. www.huquqiportal.uz